

Resultado do Experimento Científico de Eliminação do Estresse Psíquico ou Emocional Crônico

Resultado Geral do Estudo

● Melhoraram ● Curados ● Não Curados

Faixa Etária

Mais Nova
10

Mais Velha
84

Média de Idade
46

Sexo

Escolaridade

Doenças com Alto Índice de Cura + Melhora

Doenças	Qtde.	% de Cura
1. Dor	14	92,86%
2. Depressão Leve ou Moderada	5	100,00%
3. Síndrome de Pânico	4	100,00%
4. Transtorno Bipolar	4	100,00%
5. Sinusite	4	100,00%

Cidades

Cidade	Nº de Pacientes
1. Timóteo/MG	70
2. Cel. Fab./MG	14
3. Belo Horizonte/MG	13
4. Marliéria/MG	7
5. Contagem/MG	5
Total geral	131

Atendimento

OPAS (Opinião do Paciente Após a Sessão)

● Ótima ● Boa ● Ruim = 0

RIAS (Resultado Imediato Após a Sessão)

1. Alívio	50
2. Relaxamento	40
3. Leveza	17
4. Alívio e Leveza	6
5. Tranquilidade	5
6. Alívio Extremo	2
7. Alívio	1

Permissão de Divulgação do 1º Nome e Tel (PER)

100%

Doenças

1. Transtorno de Ansiedade	27
2. Dor	14
3. Medo	13
4. Hipertensão Arterial	5
5. Depressão Leve ou Moderada	5
6. Sinusite	4
Total de Doenças	75